

Romper la espiral del silencio del nacionalismo centralista español. Un análisis del impacto de la emergencia electoral de Vox en la discusión pública sobre el modelo territorial

Breaking the spiral of silence of Spanish centralist nationalism. An analysis of the impact of the electoral emergence of Vox in the public discussion on the territorial organisation

Daniel Romero-Portillo.
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. España.
drompor@upo.es
ORCID id: <https://orcid.org/0000-0002-2852-9323>

Manuel Jiménez-Sánchez
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. España.
mjimsan@upo.es
ORCID id: <https://orcid.org/0000-0001-5479-8511>

Antonia María Ruiz Jiménez
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. España.
amruiz@upo.es
ORCID id: <https://orcid.org/0000-0001-9666-946X>

Declaración de contribución de autoría

Daniel Romero-Portillo: Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.

Manuel Jiménez-Sánchez: Conceptualización, Supervisión, Redacción – revisión y edición.

Antonia María Ruiz Jiménez: Conceptualización, Metodología, Adquisición de fondos, Supervisión, Redacción – revisión y edición.

RESUMEN

Este estudio investiga la ruptura del consenso en torno al Estado autonómico español, surgido durante la Transición a la democracia, tras la emergencia de un partido de derecha radical, Vox, de ideología centralista y nacionalista española. El análisis basado en la explotación de una encuesta de tipo panel se centra en cómo la aparición de Vox en las elecciones regionales andaluzas de diciembre de 2018 acabó con la espiral de silencio relacionada con el debate sobre la organización territorial de España. Hasta ahora, la literatura y la evidencia empírica habían demostrado un consenso a favor del Estado autonómico. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que la emergencia de Vox animó a quienes se identifican exclusivamente con España a expresar públicamente sus opiniones a favor de un modelo territorial centralizado. Además, se comprueba la función catalizadora de Vox en la expresión de opiniones contrarias al statu quo, desbloqueando el tabú del centralismo.

Palabras clave: Espiral de silencio; Organización territorial; Nacionalismo español; Vox; Estado autonómico

ABSTRACT

This study investigates the rupture of the consensus around the Spanish autonomous state, which emerged during the Transition to democracy, following the emergence of a radical right-wing party, Vox, with a centralist and nationalist Spanish ideology. The analysis based on the exploitation of a panel survey focuses on how the emergence of Vox in the Andalusian regional elections of December 2018 ended the spiral of silence related to the debate on the territorial organisation of Spain. Until now, the literature and empirical evidence had shown a consensus in favour of the autonomous state. However, our findings suggest that the emergence of Vox favoured those who identify exclusively with Spain to begin to publicly express their views on the territorial model. Moreover, Vox's catalytic role in the expression of centralist opinions is proven, facilitating the removal of centralist nationalism from the taboo.

Keywords: Spiral of silence; Territorial organisation; Spanish nationalism; Vox; Decentralised state

INTRODUCCIÓN

¿Puede un evento político crítico, como la entrada de Vox en el Parlamento Andaluz en 2018, alterar algunos de los consensos básicos en la opinión pública sobre los que se ha asentado el desarrollo de un estado democrático en España? El presente estudio aborda esta pregunta analizando los efectos en la opinión pública del éxito electoral y la entrada de Vox en instituciones de gobierno a partir de 2018. Las elecciones andaluzas supusieron el fin del excepcionalismo español en cuanto a la ausencia de partidos de derecha radical en las instituciones de gobierno¹. El artículo argumenta que este fue un evento crítico que afectó a la expresión de la opinión de la ciudadanía sobre la organización territorial del Estado, especialmente a los niveles de no respuesta en preguntas de encuesta sobre esta cuestión. En otras palabras, hipotetizamos que la entrada por primera vez de Vox en el parlamento autonómico andaluz representó un evento crítico que rompió una espiral de silencio previa, favorable al consenso sobre el Estado de las Autonomías². Como resultado, la expresión pública de la preferencia por un estado centralizado, y el apoyo a la recentralización de competencias previamente transferidas a las Comunidades Autónomas, ha dejado de ser un tema tabú en la opinión pública.

La repuesta a la pregunta se aborda en el marco de las teorías que describen las dinámicas de la opinión pública y, más específicamente, de la teoría de la espiral del silencio. Esta teoría, propuesta por Noelle-Neumann (1974; 1991), explica la predisposición de los individuos a expresar su opinión sobre un tema controvertido y cargado ideológicamente en función de si éstos se perciben como parte del grupo de opinión mayoritario o minoritario. En ese sentido, cuando un individuo examina el clima de opinión y se percibe como parte del grupo minoritario, tenderá a no expresar su opinión por miedo al aislamiento social, reforzando así la posición mayoritaria del otro grupo. No obstante, la opinión pública es contingente, tiene un carácter dinámico y las relaciones de mayoría de los grupos de opinión están delimitadas temporalmente (Matthes y Arendt, 2016; Noelle-Neumann y Petersen, 2004; Thurre et al., 2020). De esta manera, es posible que se produzcan cambios en la opinión pública impulsados por minorías (Moscovici, 1991).

Pese a que se han llevado a cabo muchas investigaciones empíricas sobre los mecanismos de la espiral del silencio, los hallazgos han sido limitados y contradictorios como resultado de interpretaciones dispares de los supuestos de la teoría (Glynn et al., 1997; Matthes et al., 2018; Moreno-Riaño, 2002). Ante la imposibilidad de llevar a cabo ensayos controlados en los que el propio investigador pueda manipular el clima de opinión pública, algunos autores (Moreno-Riaño, 2002) sugieren buscar y analizar contextos que reúnan características propias de un diseño experimental, en el que los

¹ Durante décadas, la derecha radical no logró obtener representación institucional en España, por distintas razones de oferta y demanda (Alonso y Kaltwasser, 2015). Esta característica hizo de la política española un caso excepcional (aunque no único) en el contexto europeo. El éxito electoral obtenido por la derecha radical (Vox) en las elecciones regionales andaluzas de 2018 obteniendo el 11% de los votos supuso el fin del excepcionalismo (Ortiz Barquero, 2019). Posteriormente, Vox accedió al parlamento nacional y a la mayoría de parlamentos regionales en las sucesivas elecciones desde 2019 hasta la actualidad, en 2024. En cuanto a la clasificación de la naturaleza ideológica, reconocemos que existe un debate al respecto y que en la literatura se han empleado términos distintos como extrema-derecha, ultraderecha, derecha populista o derecha radical. No obstante, este no es el foco de la discusión del estudio, que se limita a adoptar el término derecha radical atendiendo a su ideología nativista, autoritaria y tradicionalista (Ferreira, 2019).

² Tras la aprobación de la Constitución, la construcción de la organización territorial cuasifederal en España, el Estado de las Autonomías, conllevó la aprobación de los Estatutos de Autonomías y la atribución de autogobierno y Recursos a las regiones (Subirats, 2007; Lago y Montero, 2009). En la primera década del siglo XXI, varias comunidades reformaron sus Estatutos, acentuando la estructura de gobierno multinivel en España y desarrollando las instituciones regionales en competencias, poder legislativo y capacidad política (Keating y Wilson, 2009).

cambios en el clima de opinión pública se producen de forma natural, por causas ajenas al propio investigador. Argumentamos que nuestro caso de estudio reúne estas condiciones. En ese sentido, destacamos cómo la emergencia electoral de Vox se produjo en un contexto de crisis constitucional vinculada a los efectos de la cuestión catalana sobre modelo de organización territorial del Estado español (Rodon, 2020)³. Es decir, la organización territorial del Estado se había convertido en un tema que reunía las características necesarias para generar una espiral de silencio (Noelle-Neumann y Petersen, 2004; Matthes y Arendt 2016; Ciuk y Yost, 2016; Matthes et al., 2018; Bodor 2012; Scheufle y Moy 2000). Esto es, en un tema controvertido y cargado ideológicamente, relevante para la ciudadanía y los medios, y una cuestión divisiva para la sociedad española

En el mismo sentido que proponemos en este artículo, algunos autores han apuntado que la emergencia de un partido político cuya principal propuesta era el rechazo al modelo autonómico en el contexto de crisis territorial produjo una alteración del clima de opinión (Dinas et al., 2020). En esta investigación entendemos que la mera emergencia de Vox fue capaz de aumentar la heterogeneidad del clima de opinión pública sobre la organización territorial del Estado en España, disminuyendo así el miedo de aislamiento entre los individuos favorables a la centralización, quienes previamente se habrían abstenido de expresar esta opinión. Este miedo al aislamiento fruto de la naturaleza social del ser humano es la fuerza motriz del mecanismo de la espiral del silencio (Noelle-Neumann y Petersen 2004; Matthes y Arendt, 2016). Su disminución implica una relajación de la exigencia social de conformidad con las normas y los consensos establecidos (Masullo y Duchovnay 2022; Hayes et al., 2005; Ho et al. 2013; Moy et al, 2001; Askay 2015; Matthes 2018; Hayes y Matthes 2017; Chan 2018; Moscovici 1991). En definitiva, entendemos la emergencia de un partido que defiende un nacionalismo centralista, es decir, la combinación de una identificación exclusiva con la nación española y una preferencia por un modelo territorial centralizado como un evento político crítico capaz de alterar el clima de opinión, disminuir la amenaza de aislamiento y con ello, la disposición de la ciudadanía a la autocensura, esto es, a abstenerse de expresar su opinión

En resumen, nuestro caso de estudio presenta una oportunidad para indagar sobre cómo funciona la dinámica de la opinión pública y los mecanismos de la espiral del silencio cumpliendo con los supuestos de la teoría (Noelle-Neumann y Petersen 2004; Petersen, 2012). Esta indagación se alinea con la agenda de investigación planteada por la propia Noelle-Neumann (1991), que propone la aplicación de la teoría análisis de la opinión pública a procesos electorales y a momentos de desintegración social causados por crisis políticas. Finalmente, frente a una mayoría de estudios que explotan empíricamente la teoría de la espiral del silencio en cuanto a la conformación de consensos (Glynn et al., 1997; Matthes et al., 2018; Moreno-Riaño, 2002), este estudio aborda su ruptura. Presentamos así una aproximación novedosa ya que la ruptura de la espiral del silencio ha recibido escasa atención empírica y, únicamente, en contextos de autoritarismo (Mobarak, 2013; Stein, 2015) o como ruptura del consenso en favor de políticas de diversidad e inclusión (McCurdy, 2010; Nicholas, 1989; Folygon et al., 2023; Ettinger et al., 2023).

Nuestra investigación pretende contribuir a un mejor conocimiento sobre cómo una alteración en el clima de opinión puede modular la expresión de las opiniones políticas de la ciudadanía, así como

³ En 2010, el Tribunal Constitucional decidió eliminar varios artículos de la recién aprobada reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo que desencadenó un cambio en la competición electoral en la región hacia la radicalización nacionalista y un rápido aumento del apoyo a la independencia en la sociedad catalana (Barrio & Field, 2018). La crisis se agravó en 2017, cuando el Gobierno catalán convocó un referéndum no legal y buscó la independencia de forma unilateral (Simón, 2020). Finalmente, el gobierno central suspendió temporalmente la autonomía catalana y convocó nuevas elecciones.

sobre el efecto que la emergencia de Vox tuvo sobre la discusión pública sobre el modelo de organización territorial de España. Cabe señalar que nuestro estudio es relevante no solo en relación al estudio empírico de la espiral del silencio, sino también en relación al problema de la cohesión social en sociedades democráticas multinacionales. Coincidimos con la literatura especializada sobre el tema que ha venido señalando que en democracias multinacionales como España es necesario gestionar el denominado problema de estatalidad⁴ mediante procesos de descentralización para así legitimar la autoridad estatal que sustenta el sistema democrático. Esto es así dado que la existencia de la institucionalidad del Estado es un prerrequisito para la consolidación y el mantenimiento de un régimen democrático moderno y funcional, sustentado sobre una comunidad política cohesionada y estable con la capacidad de cooperar políticamente (Linz & Stepan, 1996; Linz, 1999). En consecuencia, la emergencia de demandas de organización territorial del Estado radicalmente contrarias al modelo de descentralización, aunque legítimas, suponen el socavamiento del apoyo difuso a los principales elementos de la estabilidad estatal (Easton, 1965; Dalton, 1999; Norris, 1999).

Nuestro trabajo se estructura como sigue. En la segunda sección se describe el proceso de conformación del consenso favorable a la organización territorial descentralizada y se presenta como este consenso se asentó sobre el silencio de sectores de la ciudadanía que se distribuyen desigualmente entre CCAA. La tercera describe el diseño de investigación e hipótesis. En la cuarta se examina el impacto que la emergencia electoral de Vox tiene en la disposición a permanecer silente sobre el modelo de organización territorial del Estado, especialmente entre la ciudadanía que declara una identidad nacional española exclusiva y entre quienes se sienten más próximos a Vox. Finalmente, la última sección concluye el estudio valorando las implicaciones de la ruptura del silencio del nacionalismo centralista español para la discusión pública democrática.

GÉNESIS Y RUPTURA DE UN CONSENSO DEMOCRÁTICO: EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DESCENTRALIZADA

El modelo territorial descentralizado se desarrolló en España junto con el proceso de democratización. La transformación del Estado unitario en un modelo descentralizado tuvo lugar desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta la aprobación de los Estatutos de Autonomía en torno a 1982 (Moreno, 2010). Precisamente, la ambigüedad y apertura del modelo territorial acordado en la Constitución posibilitó un exitoso proceso de descentralización aceptable para la mayoría (Moreno 1998). El Estado Autónomico concilió la pluralidad lingüístico-cultural y las diferencias político-identitarias territoriales y, de esta forma, propició un sólido consenso autonómico, generando lealtades hacia el modelo territorial descentralizado y mitigando el rechazo tanto de independentistas como de nacionalistas centralistas (Montero y Torcal, 1990; Jiménez-Sánchez y Navarro Ardoy, 2015; Torcal y Mota, 2014; García Lupato et al., 2020).

En relación al carácter exitoso del modelo territorial, y su amplio apoyo, la literatura ha señalado tres fenómenos explicativos. En primer lugar, la proliferación de identidades compartidas, nacional y regional, como resultado de la descentralización sirvieron a su vez como sustento del Estado autonómico haciéndolas ambas identidades nacionales compatibles y no contradictorias (Moreno, 1998; Máiz et al., 2002; Jiménez-Sánchez y Navarro Ardoy, 2015). En segundo lugar, las prácticas de gobernanza y cooperación del gobierno multinivel superaron el marco institucional sin que generase rechazo en la ciudadanía española (Moreno, 1998). En último lugar, la ausencia de partidos

⁴ Se entiende por estatalidad la necesidad para la democracia de un Estado funcional que permita el desarrollo de instituciones, actores políticos y procesos de toma de decisiones, así como de la aquiescencia de la ciudadanía a la comunidad política cuyo territorio coincide con los del Estado (Linz, 1999; Keating, 2001).

políticos que presentaran públicamente un discurso abiertamente favorable al modelo estatal centralista, esto es, la variable fundamental que cambia a partir de 2018 en nuestro caso de estudio. Esta ausencia se explica por la relación inicialmente problemática de la derecha española con el nacionalismo centralista que se vinculaba con la memoria del franquismo, de la que la derecha trataba de apartarse por razones electorales; y porque, con el paso del tiempo, el principal partido de la derecha, el PP, explotó las posibilidades electorales y de gestión del Estado autonómico (Balfour y Quiroga, 2007; García Lupato et al., 2020). En consecuencia, el rechazo al Estado autonómico fue durante décadas minoritario.

No obstante, el proceso de descentralización y el consenso autonómico no supusieron la completa resolución del histórico debate sobre el reparto territorial del poder en España (Aja, 2014). El éxito del Estado Autonómico no se basó únicamente en un consenso autonómico mayoritario y una minoría centralista, sino también en el silencio de una parte de la sociedad, reticente a expresar sus preferencias sobre el modelo territorial en España. En ese sentido, existe evidencia empírica de tasas importantes de ciudadanos que habitualmente ha adoptado estrategias evasivas en la discusión sobre la organización territorial de España. Entre estas estrategias destaca el hecho de permanecer silente en preguntas de encuestas sobre la organización territorial del Estado. La Figura 1 recoge la evolución de la serie temporal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre esta cuestión de 1998 hasta 2020. Aunque la figura confirma la prevalencia del apoyo al modelo del Estado de las Autonomías (dispuesto en el eje derecho frente al resto de categorías que se disponen en el eje izquierdo), puede observarse que en torno a un 10% de la ciudadanía española suele no responder cuando se le pregunta sobre su preferencia a este respecto.

Figura 1. Evolución de las preferencias sobre el modelo de organización territorial de España, 1998-2020

Fuente: Estudios del CIS nº 2286, 2455, 2610, 2829, 2956, 3117, 3141, 3234 y 3273.

Análisis anteriores nos permiten mostrar algunos indicios que apoyan este argumento (Ruiz Jiménez et al., 2022: 11-13). Estos trabajos muestran que la correlación entre la ciudadanía con identidad española exclusiva, es decir, quienes se sienten únicamente vinculados o pertenecientes a España como su nación, y la ciudadanía que no expresa una preferencia sobre el modelo territorial es positiva ($r=,192^{***}$), mientras que la correlación con la ciudadanía con identidades autonomistas exclusivas es negativa ($r=-,493^{***}$). Igualmente, a nivel agregado regional los porcentajes de no respuesta se distribuyen de forma desigual entre las Comunidades Autónomas, lo que permite examinar el efecto de diferentes elementos contextuales en la probabilidad de emitir una preferencia o permanecer silente sobre la organización territorial del estado. En concreto, el silencio ante preguntas sobre preferencias sobre el modelo territorial del estado parece ser una estrategia evasiva más probable en regiones cuya ciudadanía tiende en promedio declarar una identidad nacional más española ($r=-,39^{***}$).

Otras evidencias que apoyan la existencia de una espiral de silencio son el hecho de que el grado de homogeneidad (medida a través de la varianza) de la opinión pública en las distintas comunidades también afecta a la probabilidad de mantenerse silente. Así, cuánto mayor es la homogeneidad (o menor la varianza en torno a la media) en la identidad nacional declarada por los ciudadanos de una región, mayor es el porcentaje de ciudadanos que no responde. De este modo, la probabilidad de mantenerse silente sobre el modelo territorial sería menor en las regiones con opiniones públicas más heterogéneas ($r= -.413^{***}$): en ellas, el peligro de aislamiento social sería más bajo.

En resumen, la interpretación que hacemos de esta evidencia empírica nos permite argumentar la existencia de una espiral de silencio en la opinión pública española acerca del modelo territorial autonómico durante la etapa democrática. Esto es, determinados sectores de la ciudadanía, tras evaluar el clima de opinión de su entorno sociopolítico, habrían detectado que sus posiciones resultaban minoritarias, identificando el riesgo al aislamiento social y político asociado a expresar públicamente dicho posicionamiento (Scheufle y Moy, 2000). Si bien una parte de esta ciudadanía se mantendrían convencidos y dispuestos al disenso y a la disconformidad con el consenso mayoritario (Matthes y Arendt 2016, Bodor 2012; Moscovici 1991), otra parte relevante de la ciudadanía habría optado por no expresar ni compartir sus opiniones sobre la organización territorial del Estado. Como consecuencia, estas posiciones contrarias al Estado autonómico habrían ido invisibilizando, y, gradualmente, percibiéndose aún como más minoritarias (Noelle-Neumann, 1974).

Acudiendo de nuevo a la Figura 1 se observan tres grandes cambios en la opinión pública sobre la organización territorial del Estado que afectan al nivel de no respuesta. En primer lugar, en torno a 2005 se produjo un aumento de la preferencia por el modelo territorial descentralizado y una disminución de las posiciones centralistas y la no respuesta. Este periodo coincidió con procesos de reforma estatutaria en varias Comunidades Autónomas. Es plausible que la amplia atención mediática y discusión pública de estos procesos produjeran un contexto rico en información permitiendo un mayor conocimiento político que favoreciese el posicionamiento de los ciudadanos y redujese los niveles de no respuesta (Fraile, 2013; Pérez Castaños y García Rabadán, 2019). En segundo lugar, en torno al año 2012 se produjo un acentuado descenso del apoyo al modelo descentralizado al tiempo que se incrementó el apoyo a ambas opciones contrapuestas de organización territorial, tanto el centralismo como el independentismo. Este periodo coincide con el proceso independentista en Cataluña (Rodon, 2020; Simón, 2020).

En tercer lugar, y tras cierto apaciguamiento del proceso anterior, entre 2016 y 2018 se observa un descenso importante de la no respuesta al tiempo que un aumento del apoyo a los modelos de descentralización y de centralismo. Ambas mediciones tienen lugar en el periodo entre las elecciones

nacionales de 2016, que consolidan el sistema multipartidista, y las elecciones regionales andaluzas de diciembre de 2018, primeras en las que Vox logró representación parlamentaria en España. Mientras tanto, en 2017 se produjo el desenlace del proceso independentista catalán, con la celebración de un referéndum de independencia que fue declarado ilegal y, en junio de 2018, asistimos a la moción de censura contra el gobierno conservador del Partido Popular, la primera exitosa en la historia democrática española, que llevaría al gobierno a los socialistas. Diferentes autores han señalado que a ambos eventos políticos polarizaron al electorado de derechas, facilitando el éxito electoral Vox, promotor de un nacionalismo español fuertemente centralista (Rodon, 2020; Simón, 2020).

En este contexto, argumentamos que la primera reacción y opción electoral por un partido nacionalista centralista la habrían promovido los first-movers (Dinas et al., 2020) o avant-garde (Matthes y Arendt, 2016), aquellos individuos dispuestos a expresarse con independencia del clima cuando sus opiniones todavía son minoritarias. Posteriormente, siguiendo los argumentos de autores como Dinas et al. (2020) o Van Spanje y Van Der Brug (2007), entendemos que la presencia pública del discurso de Vox contrario al Estado autonómico enviaría señales al resto de la ciudadanía silente sobre que la expresión del nacionalismo centralista ya no era un tabú socialmente sancionado. De este modo, la incertidumbre sobre la solidez de un consenso en la opinión pública, como el apoyo mayoritario al Estado autonómico, alentaría a quienes se oponen, en este caso los nacionalistas centralistas, a expresar sus posicionamientos públicamente (Bieber, 2018; Bursztyń et al., 2017). Como resultado último, esta exposición pública retroalimentaría y facilita la extensión del nacionalismo centralista (Matthes, 2015; Noelle-Neumann, 1974).

Para el análisis empírico de los efectos que la entrada de Vox en instituciones de gobierno produce sobre la opinión pública, tomamos como punto de ruptura para comprobar el cambio de tendencia en la espiral de silencio las elecciones regionales andaluzas de 2018. Consideramos que el éxito electoral de Vox en esas elecciones, constituye un evento lo suficientemente significativo y visible como para generar un contexto rico en información que envíe señales al conjunto de la ciudadanía acerca de que las preferencias centralistas ya no son un tabú ni se encuentran socialmente sancionadas y así, desafiar el consenso autonómico y desencadenar una ruptura de la espiral del silencio (Ortiz Barquero, 2019; Rubio-Pueyo, 2019; Jaráiz Gulías et al., 2021). En otras palabras, consideramos que la emergencia de Vox cumple función heurística que provee atajos cognitivos y cataliza la expresión pública de las preferencias por un nacionalismo centralista (Brader y Tucker 2012).

HIPÓTESIS, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

Como señalábamos al inicio, el objetivo fundamental de este trabajo es examinar cómo un evento crítico, el surgimiento y éxito electoral de un partido de derecha radical, que defiende abiertamente un nacionalismo español centralista, puede haber roto la espiral de silencio alrededor de las opiniones sobre el modelo de organización territorial del Estado español. En este sentido, y partiendo de las premisas anteriores, nuestras hipótesis de investigación plantean que, como resultado de la emergencia electoral de Vox, se podrá observar: a) una disminución de la no respuesta en relación a la pregunta sobre la organización territorial del Estado que afectará, fundamentalmente, a la ciudadanía que en mayor medida declara una identidad nacional española exclusiva (H1); y b) que cuanto más próxima a Vox se considera la ciudadanía el nivel de no respuesta a preguntas sobre la organización territorial del Estado será menor (H2).

La correcta temporalización de los procesos de cambio de la dinámica de la opinión pública ha sido una de las principales retos metodológicos de la literatura, ya que se necesitan diseños longitudinales para abordar dichos procesos de forma adecuada (Bodor, 2012; Matthes y Arendt, 2016; Matthes, 2015). Afortunadamente contamos en este caso con una encuesta panel que reúne dichas condiciones. Recurrimos a las dos primeras olas de la encuesta panel E-Dem (Torcal et al., 2020). Las elecciones regionales andaluzas tuvieron lugar el 2 de diciembre de 2018, las entrevistas de la primera ola se realizaron entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2018, y las entrevistas de la segunda ola se realizaron entre el 12 y el 19 de diciembre de 2018.

Una de las dificultades a las que nos enfrenta el uso de esta encuesta es que, debido a su modo de administración y la construcción del cuestionario, no nos permite operacionalizar nuestra variable dependiente como silencio ante preguntas sobre preferencias individuales sobre alternativas de organización territorial del Estado. Para solventar esta dificultad optamos por una doble estrategia. Primero, comprobamos nuestras hipótesis analizando una proxy de nuestra variable dependiente con los datos de la encuesta panel. Posteriormente, comprobamos la fiabilidad de estos resultados analizando una base de datos en la que agregamos 11 secciones transversales repetidas en el tiempo provenientes de estudios del CIS que incluyen la no respuesta a la pregunta sobre preferencias individuales de la persona entrevistada sobre el modelo de organización territorial del Estado español.

En el caso de la encuesta panel, la proxy de nuestra variable dependiente, la negativa a responder sobre la preferencia en torno a la organización territorial del Estado español, se construye a partir de una batería de preguntas en la que se pide ubicar la posición de los partidos (de ámbito estatal con representación parlamentaria) en una escala de 0 (máximo centralismo) a 10 (máxima descentralización). Hemos considerado que no saber ubicar ninguno de los partidos en esta escala es una buena proxy de la estrategia evasiva vinculada a la espiral del silencio. Entendemos que en realidad lo que se produce es una negativa a expresar la opinión propia: no querer ubicar a ningún partido en la escala centralismo-descentralización sería el resultado del sesgo de proyección de la opinión propia (véase, en relación a este fenómeno, Fernández Vázquez y Dinas, 2012). En este caso, la ausencia de opinión sobre la posición de cualquier partido de ámbito estatal sería reflejo de la no respuesta individual. En consecuencia, nuestra variable dependiente toma el valor 1 cuando el individuo responde no sé al pedirle ubicar a cada uno de los partidos de ámbito estatal (es decir, cuando no ubica a ningún partido en la escala) y 0 para el resto de casos (es decir, cuando se ubica al menos a un partido en la escala). En el caso de la base de datos agregada del CIS, partimos de una pregunta sobre preferencias individuales entre alternativas de organización territorial del Estado. Nuestra variable dependiente toma el valor 1 cuando se responde “no sabe” o “no contesta”, mientras que toma el valor 0 para cualquier de las otras respuestas que reflejan preferencias individuales por algún modelo de organización territorial.

En cuanto a las variables independientes del análisis, para comprobar la ruptura de la espiral de silencio medimos la identidad nacional española exclusiva, quienes se sienten únicamente vinculados o pertenecientes a España como su nación. En el caso de la encuesta panel haremos uso de un indicador resultado de sustraer a la pregunta de identificación con España (10 máxima identificación-0 mínima identificación) la pregunta de identificación con la región de residencia (10 máxima identificación-0 mínima identificación). Este indicador oscila entre 10, máxima identificación nacional española exclusiva, hasta -10, máxima identificación nacional autonómica exclusiva. En la agregación de estudios transversales repetidos se utiliza la pregunta Linz-Moreno, que oscila entre 1, quienes se identifican como “sólo español”, hasta 5, quienes se identifican como “sólo de su Comunidad Autónoma”. Por otro lado, para comprobar el efecto de la proximidad de la ciudadanía a

Vox, en la encuesta panel combinamos la pregunta sobre identificación con un partido político y la pregunta que pide indicar el nivel de identificación con ese partido. El resultado es un indicador que toma el valor 0 cuando el individuo se considera próximo a otro partido político distinto de Vox o a ninguno, hasta 5 cuando se considera muy próximo a Vox. Lamentablemente, la agregación de secciones transversales no nos proporciona una variable que mida la proximidad o el partidismo para comprobar la H2. Finalmente, es necesario incluir el tiempo como variable independiente, antes y después de las elecciones regionales andaluzas. Usamos cada una de las dos oleadas para la encuesta panel, así como un variable que distingue las siete secciones transversales del CIS anteriores a las elecciones regionales de 2018 de las cuatro posteriores.

Adicionalmente, nuestros modelos basados en los datos panel⁵ incorporan variables de control relacionadas bien con el mecanismo de la espiral del silencio en la opinión pública o bien con explicaciones alternativas a la no respuesta. En cuanto a la dinámica de la opinión pública, esta se encuentra intensamente condicionada por los medios de comunicación (Noelle-Neumann y Petersen, 2004; Scheufle y Moy, 2000; Glynn et al., 1997; Matthes y Arendt, 2016). Por eso, se incluye como control un indicador agregado de la frecuencia de consumo de medios. Igualmente, para controlar el capital social de los individuos que optan por no responder se incorporan mediciones de la confianza social, confianza política e interés en la política como variables de control (Montero et al. 2008). En cuanto a las explicaciones alternativas a la decisión de no responder a una pregunta de encuesta, hemos considerado necesario controlar el efecto potencial del conocimiento político (Ferrin y Fraile, 2014). Para ello, en primer lugar, se incluye un indicador agregado de conocimiento político resultado de una batería de preguntas sobre cuestiones generales de la política de la UE y de España. Además, para contrarrestar el sesgo androcéntrico en la formulación de las mediciones tradicionales hemos incorporado el sexo como efecto principal y su interacción con el conocimiento político (Stolle y Gidengil, 2010; Barabas et al., 2014; Ferrin et al., 2020).

Hemos controlado también por el nivel de estudios. La educación permite el desarrollo de la habilidad cognitiva para el aprendizaje político, provee la oportunidad de adquirir conocimientos políticos y da pie a una socialización e interacción social específica que motiva el interés por los asuntos políticos (Delli Carpini y Keeter, 1996; Bennett, 1995; Grönlund y Milner, 2006). Igualmente, las desigualdades socioeconómicas están correlacionadas con desigualdades en el conocimiento político (Cassel y Lo, 1997; Delli Carpini y Keeter, 1996; Fraile, 2013). Para controlar este efecto incorporamos una medida de ingresos como variable de control. Para finalizar, introducimos la edad como otro predictor del conocimiento político puesto que las personas mayores han tenido mayor oportunidad para adquirir conocimiento político y desarrollar habilidades para asimilar información política (Lambert et al., 1988; Grönlund y Milner, 2006).

Desafortunadamente, no todas las variables de control mencionadas se incluyen en ambas oleadas de la encuesta panel, lo que limita nuestras posibilidades de análisis. Mientras la variable de consumo de medios y las de capital social y político se preguntan en ambas olas de la encuesta panel, las variables de conocimiento político y sociodemográficos sólo se preguntan en la primera ola o son invariantes. Esto es, respecto a la estructura de datos las primeras constituyen factores time-variant mientras que las segundas son factores time-invariant. Dada la relevancia de este segundo grupo de variables, hemos optado por llevar a cabo un análisis de regresión logística con efectos aleatorios que nos permite explicar la probabilidad de no responder, el impacto de cada predictor y el efecto específico de cada atributo invariante. En el caso de modelo realizado sobre la

⁵ El modelo realizado sobre la agregación de secciones transversales repetidas en el tiempo incorpora como variables de control el sexo, la edad y el nivel de estudios, las únicas que se hallan en los 11 estudios del CIS.

agregación de secciones transversales repetidas en el tiempo, se realiza una regresión logística incorporando la interacción entre las variables independientes para comprobar si las relaciones varían con el tiempo. La operacionalización de todas las variables está disponible en el apéndice A⁶.

RESULTADOS: LA RUPTURA, SIN INVERSIÓN, DE LA ESPIRAL DE SILENCIO EN TORNO A LA PREFERENCIA POR UN ESTADO CENTRALIZADO

En esta sección se exponen los resultados de nuestros modelos de regresión logística mediante gráficos de coeficientes estimados. Los resultados completos de los modelos se recogen en el apéndice B. Como describimos a continuación, en ellos se constata que, antes del acceso de Vox al Parlamento andaluz en 2018, cuanto mayor era la tendencia hacia una identidad nacional española exclusiva, mayor era la tendencia también a no responder sobre cuestiones relacionadas con la organización territorial del Estado, alcanzando cifras significativamente mayores que entre la ciudadanía con tendencias identitarias duales o regionalistas. Después de 2018, esas diferencias desaparecen (dejan de ser estadísticamente significativas). Además, se constata que la proximidad a Vox incrementa la probabilidad de respuesta sobre cuestiones relacionadas con la organización territorial del Estado.

La Figura 2 muestra los coeficientes de regresión estimados de las principales variables de interés basados en la encuesta de tipo panel. Los coeficientes de color rojo representan los resultados del modelo con controles sobre dinámicas de opinión pública (time-invariant y time-variant), mientras que los coeficientes de color azul incorporan también controles sociodemográficos. Para interpretar correctamente la figura, se ha representado el valor de cada coeficiente junto con su margen de error. Los valores que se sitúan a la derecha del 0 indican un mayor nivel de no respuesta, y contrariamente, los valores a la izquierda del 0 indican menor nivel. Cuando el bigote que representa el margen de error se superpone con el valor 0, esto indica que el coeficiente no es estadísticamente significativo.

En primer lugar, en relación a los efectos principales, esto es, el efecto específico de cada variable independiente o su contribución a la probabilidad de que ocurra el evento medido por la variable dependiente (el silencio), la Figura 2 muestra evidencia a favor de la existencia de una espiral de silencio, previa a las elecciones andaluzas de 2018. Concretamente, cuanto más exclusiva era la identidad española de las personas entrevistadas mayor era la probabilidad de no respuesta (los coeficientes se sitúan a la derecha del 0 y son estadísticamente significativos). Podemos observar también que los porcentajes de no respuesta no variaron de forma estadísticamente significativa tras la emergencia electoral de la derecha radical (post elecciones en la figura) para el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, la interacción entre la oleada post-electoral de la encuesta y la identidad de los entrevistados arroja resultados coherentes con la hipótesis sobre la ruptura de la espiral de silencio.

⁶ Los Apéndices A y B mencionados en este artículo están disponibles en <https://doi.org/10.5281/zenodo.11582302>

Figura 2. Efecto de la emergencia de la derecha radical en la no respuesta a preguntas de opinión sobre la organización territorial del Estado (Pre/Post elecciones regionales 2018). Coeficientes estimados con intervalo de confianza 95%.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Datos E-Dem, olas 1 y 2 (Torcal et al., 2020).

Efectivamente, tras las elecciones regionales en Andalucía y la emergencia de Vox -segunda ola de la encuesta-, la tendencia por la cual la probabilidad de no respuesta se incrementaba cuanto mayor era el grado de identificación con una identidad española exclusiva deja de ser estadísticamente significativa. Los coeficientes no significativos indican que tras las elecciones la disposición a expresar opiniones sobre la organización territorial del Estado es independiente del grado de vinculación con una identidad nacional. No obstante, la ruptura de la espiral del silencio no indica una inversión de la opinión pública o el inicio de una espiral del silencio de sentido contrario que sería coherente con coeficientes negativos estadísticamente significativos.

La Figura 2 muestra también una relación negativa y estadísticamente significativa por la que, cuanto mayor es la proximidad de los entrevistados a Vox, menor es su probabilidad de no respuesta. Estos hallazgos apoyan el argumento que planteamos en la hipótesis 2 acerca de que la emergencia de Vox no sólo promueve posiciones centralistas, sino que, además, cumple una función heurística que facilita la expresión, antes autocensurada, de determinadas opiniones sobre la organización territorial del Estado. Este segundo resultado sugiere que la ruptura de la espiral de silencio en torno al nacionalismo español centralista no sólo es una consecuencia de los resultados de las elecciones, sino que es promovido por el efecto catalizador que tiene la identificación partidista con Vox.

Como anticipábamos, nos proponemos contrastar estos hallazgos con el análisis de una base de datos resultado de la agregación de secciones transversales repetidas en el tiempo provenientes de estudios del CIS. Los resultados de este análisis de regresión logística que se recogen en la Figura 3 señalan tendencias convergentes con los de la encuesta panel. En primer lugar, se observa una

relación directa y estadísticamente significativa entre quienes declaran en mayor medida una identidad nacional española exclusiva y quienes tienden a no responder cuando se les pregunta por su preferencia entre distintas alternativas de organización territorial del Estado. Esto es, nuevamente, se confirma la existencia de una espiral de silencio por la que la ciudadanía que en mayor grado se identifica exclusivamente con España como su nación tiende a autocensurarse cuando se le pregunta su opinión sobre la cuestión territorial.

Figura 3. Efecto de la emergencia de la derecha radical en la no respuesta a pregunta sobre preferencia individual entre alternativas de organización territorial del Estado (Pre/Post elecciones regionales 2018). Coeficientes estimados con intervalo de confianza 95%.

Fuente: Estudios del CIS nº 2286, 2455, 2610, 2829, 2956, 3117, 3141, 3234 y 3273.

En cuanto al efecto de la emergencia de VOX en las elecciones regionales andaluzas, la Figura 3 indica que para el conjunto de la ciudadanía no se produjeron diferencias relevantes () en la probabilidad de permanecer silentes cuando se les pregunta por su preferencia sobre el modelo territorial. Sin embargo, atendiendo a la interacción entre la medida temporal y el indicador de identidad nacional, podemos observar que, tras las elecciones regionales andaluzas de 2018, la ciudadanía que en mayor medida declara una identidad nacional española exclusiva tiende a responder cuando se le pregunta por su preferencia individual sobre la organización territorial del Estado al mismo nivel que el resto de la ciudadanía española. En definitiva, el análisis basado en la base de datos agregada de estudios del CIS corrobora tanto la espiral de silencio previa respecto a las preferencias individuales sobre la organización territorial como su ruptura tras la emergencia de VOX.

Pruebas de robustez

Hemos comprobado la robustez de estos resultados mediante métodos alternativos de estimación, especificaciones alternativas de modelos, submuestreos, pruebas de placebo, con la finalidad de validar los hallazgos y comprobar su fiabilidad. Los resultados de nuestros análisis se muestran consistentes, y nos indican que los hallazgos son sólidos, estables y confiables. El detalle de estas pruebas de robustez aplicadas sobre la encuesta panel está disponible en el apéndice B.

En primer lugar, para poner a prueba la correcta especificación de las principales variables independientes, la identidad nacional exclusiva española, vinculada a la H1, y la proximidad a VOX, vinculada a la H2, se probaron diferentes especificaciones. Esto es, los análisis se han replicado cambiando la operacionalización de ambas variables, sin observar cambios relevantes en los resultados. En cuanto a la identidad nacional, en lugar de medirla como la diferencia entre la identificación con España y la identificación con su Comunidad Autónoma de residencia, se opta por incorporar directamente la escala de identificación con España. En cuanto a la proximidad a VOX, en lugar de una pregunta de cuestionario que directamente pregunta por la cercanía a los partidos, se ha construido un indicador basado en expresiones que atenúan ciertos sesgos o facilitan a las personas entrevistadas a declararse como próximas a este partido. Estas expresiones son: cómo de importante es “ser de VOX”, describirse como partidario de VOX, emplear el “nosotros” al hablar de VOX o considerarse “uno o una” de VOX.

Posteriormente, se valoró la posibilidad de que este efecto, al medirse en un corto periodo de tiempo en torno a un contexto electoral, pudiese ser una cuestión contingente, fruto de los efectos de la campaña electoral y el proceso de aprendizaje político que conlleva. Para ello, se optó por replicar el análisis excluyendo a la población de Andalucía de la muestra. De esta manera, además, se lidia con la cuestión de examinar el efecto de unas elecciones regionales sobre una población nacional. Los resultados del análisis son semejantes, lo que sugiere que el evento político crítico no tiene especificidad regional. En todo caso, se atenúa levemente el efecto de ruptura de la espiral de silencio para los nacionalistas españoles y se incrementa en una magnitud similar para quienes se declaran próximos a VOX. Entendemos que esto se explica porque, fuera del contexto regional andaluz, el coste de información política es mayor y la difusión de conocimiento sobre el proceso electoral de otra Comunidad Autónoma es menor.

A continuación, al tratarse de una encuesta de tipo panel en el que se repite un cuestionario similar a la misma muestra, se valoró la posibilidad de que hubiese cierto efecto memoria que influyese en el incremento del nivel de respuesta a la pregunta sobre cuestiones de organización territorial. Esto es, una vez las personas encuestadas han comprendido las preguntas del cuestionario, están más capacitadas para ofrecer una respuesta al afrontar el cuestionario por segunda vez. Para ello, se recurrió a un test de placebo en el que se cambió la variable dependiente por otra variable construida a partir de una batería de preguntas de estructura similar: la no respuesta a la ubicación en la escala ideológica (izquierda-derecha) a los mismos partidos. Entendemos que, si la disminución del nivel de no respuesta se debiese al incremento del conocimiento político y al recuerdo de la estructura de preguntas del cuestionario, el cambio debería identificarse para una variable similar. Sin embargo, el test de placebo confirmó la robustez de los hallazgos puesto que el fenómeno de la ruptura de la espiral de silencio no se comprueba para la variable dependiente alternativa o placebo. Por tanto, se demuestra que el efecto es específico de la cuestión de la organización territorial y no dependiente de la estructura de la pregunta de cuestionario.

Finalmente, se han replicado los análisis mediante un modelo de regresión logística con el fin de examinar si los resultados obtenidos son dependientes de la opción de incorporar efectos aleatorios. Los resultados no indican cambios relevantes. Con todo, a través de estas pruebas de robustez se comprueba la fiabilidad del argumento según el cual la emergencia del partido de derecha radical supuso que quienes se identifican exclusivamente con España expresen sus preferencias individuales sobre el modelo territorial con la misma intensidad que el resto.

CONCLUSIONES

Este estudio analiza la posible influencia del éxito electoral de Vox en la quiebra del statu quo en torno al Estado autonómico español. Hasta ese momento, las encuestas de opinión reflejaban un amplio apoyo al modelo autonomista, atribuible al consenso sobre el modelo territorial vigente entre partidos políticos de ámbito estatal. Los resultados obtenidos respaldan el argumento de que, en ese contexto de consenso autonómico mayoritario, se produce una espiral de silencio en la que una minoría significativa de la ciudadanía evitaba mostrar su desacuerdo en público o en las encuestas. Sin embargo, coincidiendo con las elecciones regionales andaluzas de diciembre de 2018 y la emergencia de Vox, se observa una disminución en el nivel de no respuesta a preguntas sobre la organización territorial del Estado. A partir del análisis propuesto, esta investigación sugiere que la irrupción de Vox supuso un evento crítico que pone fin a esa espiral de silencio, permitiendo que las opiniones centralistas sean expresadas. En concreto, los resultados confirman la H1, mostrando que la emergencia de Vox facilitó que los nacionalistas españoles expresaran sus opiniones sobre la organización territorial con la misma intensidad que el resto de la ciudadanía. Igualmente, los resultados demuestran que la identificación con Vox aumentó la probabilidad de expresar opiniones sobre la organización territorial (H2). En definitiva, Vox ha actuado como catalizador de la quiebra de una espiral de silencio en la opinión pública, “normalizando” el nacionalismo centralista, facilitando el fin de la autocensura y del consenso autonomista.

Estos resultados tienen implicaciones relevantes en el marco de la teoría de la espiral del silencio. En primer lugar, los hallazgos muestran evidencias del carácter dinámico y no inmutable de la opinión pública. Esto es, pese a la solidez de la posición mayoritaria en un contexto de consenso en la opinión pública, como en el caso del consenso autonómico, es posible que las minorías, los nacionalistas centralistas, impulsen cambios y transformen la composición de la opinión pública. En este estudio de caso, un fenómeno de gran relevancia para la sociedad española como es el fin del excepcionalismo y la emergencia de un actor político que rechaza la organización territorial descentralizada, ha servido como señal para advertir a aquellos sectores de la ciudadanía que al observar que sus preferencias eran minoritarias optaban por no expresarlas públicamente sus preferencias, que determinadas opciones ya no se encuentran sancionadas socialmente.

En segundo lugar, los resultados refuerzan empíricamente la consideración del miedo al aislamiento como la fuerza motriz del mecanismo de la espiral del silencio (Noelle-Neumann y Petersen 2004; Matthes y Arendt, 2016). En nuestro estudio de caso, se comprueba que un evento crítico, como la emergencia de la derecha radical y, especialmente, su apuesta por un modelo de organización territorial del Estado previamente sancionado por la opinión pública facilita a la ciudadanía próxima a las opiniones minoritarias expresarse en público. Aun así, es un reto para futuras investigaciones examinar los mecanismos causales que promueven el incremento de heterogeneidad en el clima de opinión, la disminución de la exigencia de conformidad con los consensos mayoritarios y, en última instancia, la disminución del miedo al aislamiento entre los individuos favorables a la opción minoritaria.

Ahora bien, es preciso plantear algunas cautelas en cuanto al rol de la emergencia de Vox y el alcance de la ruptura de la espiral del silencio. Por un lado, esta investigación únicamente ha comprobado y descrito el proceso específico de ruptura del silencio de quienes, sin estar convencidos por la opinión pública mayoritaria favorable al Estado autonómico, habitualmente optaban por no expresar su opinión contraria al consenso autonómico. Es decir, las conclusiones aluden al nivel de expresión en público de las distintas posturas en relación a la organización territorial del Estado, no así, a que se hayan producido cambios notables en las preferencias del conjunto de la ciudadanía española.

Por otro lado, no es posible conceptualizar la emergencia de un partido de derecha radical, que propugna el nacionalismo excluyente y el centralismo, como un hecho aislado que precipita cambios en la composición de la opinión pública asentados durante décadas. Es decir, los resultados obtenidos en esta investigación no identifican la emergencia electoral de Vox como causa única del fin del silencio de aquellos que rechazan el Estado autonómico. No obstante, la alteración de la opinión pública que se demuestra en este estudio se produce en un breve periodo temporal en el que argumentamos que el principal evento político es la emergencia de este partido político. Ahora bien, el proceso previo por el que ciertos sectores de la sociedad española, especialmente nacionalistas españoles, reaccionaron frente al independentismo catalán en 2017 y pudieron apostar por el centralismo queda fuera de nuestro objeto de estudio.

Finalmente, a la luz del principal hallazgo, la constatación de la ruptura del silencio como resultado de la emergencia electoral de Vox, se plantean ciertas posibilidades de extensión de esta investigación. En el marco temporal de análisis se ha abordado hasta el periodo inmediatamente posterior a las elecciones regionales de diciembre de 2018. No obstante, en el momento actual, tras varios años de exposición pública del discurso centralista de Vox, es posible examinar si la difusión de estas posiciones ha facilitado su avance en el conjunto de la opinión pública española y, al mismo tiempo, comprobar en qué medida el consenso autonomista permanece o se erosiona. El modelo de descentralización del Estado de las Autonomías, como solución federalizante del tipo holding-together, es una característica propia de las democracias multinacionales que asegura su viabilidad y mantenimiento (Subirats, 2007; Linz y Stepan, 1996; Moreno, 2010). Es por eso que se antoja de interés para la estabilidad y la cohesión social y política de España analizar cuál es el límite de la extensión del centralismo y cuán sólido es el apoyo al modelo autonómico sustentado en identidades nacionales duales.

REFERENCIAS

Aja, Eliseo. 2014. Estado autonómico y reforma federal. Alianza Editorial.

Alonso, Sonia, y Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2015. «Spain: No Country for the Populist Radical Right?» *South European Society and Politics* 20(1):21-45. doi: 10.1080/13608746.2014.985448.

Askay, David A. 2015. «Silence in the Crowd: The Spiral of Silence Contributing to the Positive Bias of Opinions in an Online Review System». *New Media & Society* 17(11):1811-29. doi: 10.1177/1461444814535190.

Barabas, Jason, Jennifer Jerit, William Pollock, y Carlisle Rainey. 2014. «The Question(s) of Political Knowledge». *American Political Science Review* 108(4):840-55. doi: 10.1017/S0003055414000392.

Barrio, Astrid, y Bonnie N. Field. 2018. «The Push for Independence in Catalonia». *Nature Human Behaviour* 2(10):713-15. doi: 10.1038/s41562-018-0439-8.

Balfour, Sebastian y Alejandro Quiroga. 2007. *España reinventada.: Nación e identidad desde la Transición*. Barcelona: Península.

Bennett, Stephen Earl. 1995. «Comparing Americans' Political Information in 1988 and 1992». *The Journal of Politics* 57(2):521-32. doi: 10.2307/2960321.

Bieber, Florian. 2018. «Is Nationalism on the Rise? Assessing Global Trends». *Ethnopolitics* 17(5):519-40. doi: 10.1080/17449057.2018.1532633.

Bodor, Tamás. 2012. «The Issue of Timing and Opinion Congruity in Spiral of Silence Research: Why Does Research Suggest Limited Empirical Support for the Theory?». *International Journal of Public Opinion Research* 24(3):269-86. doi: 10.1093/ijpor/eds016.

Brader, Ted, y Joshua A. Tucker. 2012. «Following the Party's Lead: Party Cues, Policy Opinion, and the Power of Partisanship in Three Multiparty Systems». *Comparative Politics* 44(4). doi: 10.5129/001041512801283004.

Bursztyn, Leonardo, Georgy Egorov, y Stefano Fiorin. 2017. «From Extreme to Mainstream: How Social Norms Unravel».

Carpini, Michael X. Delli, y Scott Keeter. 1993. «Measuring Political Knowledge: Putting First Things First». *American Journal of Political Science* 37(4):1179-1206. doi: 10.2307/2111549.

Cassel, Carol A., y Celia C. Lo. 1997. «Theories of Political Literacy». *Political Behavior* 19(4):317-35. doi: 10.1023/A:1024895721905.

Chan, Michael. 2021. «Reluctance to Talk About Politics in Face-to-Face and Facebook Settings: Examining the Impact of Fear of Isolation, Willingness to Self-Censor, and Peer Network Characteristics». en *Social Media News and Its Impact*. Routledge.

Citrin, Jack, y David O. Sears. 2009. «Balancing National and Ethnic Identities: The Psychology of E Pluribus Unum». Pp. 145-74 en *Measuring Identity: A Guide for Social Scientists*, editado por A. I. Johnston, R. Abdelal, R. McDermott, y Y. M. Herrera. Cambridge: Cambridge University Press.

Ciuk, David J., y Berwood A. Yost. 2016. «The Effects of Issue Salience, Elite Influence, and Policy Content on Public Opinion». *Political Communication* 33(2):328-45. doi: 10.1080/10584609.2015.1017629.

Dalton, Russell J. 1999. «Political Support in Advanced Industrial Democracies». P. 0 en *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*, editado por P. Norris. Oxford University Press.

Dinas, Elias, Sergi Martínez, y Vicente Valentim. 2024. «Social Norm Change, Political Symbols, and Expression of Stigmatized Preferences». *The Journal of Politics* 86(2):488-506. doi: 10.1086/726951.

Easton, David. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. Underlining edition. New York, NY: John Wiley & Sons.

Ettinger, Joshua, Alexis McGivern, Marcus P. Spiegel, Brittany King, Zoha Shawoo, Arielle Chapin, y William Finnegan. 2023. «Breaking the Climate Spiral of Silence: Lessons from a COP26 Climate Conversations Campaign». *Climatic Change* 176(3):22. doi: 10.1007/s10584-023-03493-5.

Fernández-Vázquez, Pablo, y Elias Dinas. 2014. «Projection Bias in the Survey Placement of Spanish Political Parties: Differences between National and Regional Parties». en *Voters and Parties in the Spanish Political Space*. Routledge.

Ferreira, Carles. 2019. «Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su

ideología». *Revista Española de Ciencia Política* 51:73-98.

Ferrín, Mónica, y Marta Fraile. 2014. «La medición del conocimiento político en España: problemas y consecuencias para el caso de las diferencias de género». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)* 147(1):53-70. doi: 10.5477/cis/reis.147.53.

Ferrín, Monica, Marta Fraile, Gema M. García-Albacete, y Raul Gómez. 2020. «The Gender Gap in Political Interest Revisited». *International Political Science Review* 41(4):473-89. doi: 10.1177/0192512119860260.

Folayan, Bolu John, Bunmi Dipo-Adedoyin, y Amira Obi-Okoye. 2023. «Breaking the Spiral of Silence: Suggestions for Children Radio Content Development in Nigeria». *Information and Knowledge Management* 13(3):62.

Fraile, Marta. 2013. «Do Information-Rich Contexts Reduce Knowledge Inequalities? The Contextual Determinants of Political Knowledge in Europe». *Acta Politica* 48(2):119-43. doi: 10.1057/ap.2012.34.

García Lupato, Fabio, Leticia M. Ruiz Rodríguez, y Gema Sánchez Medero. 2020. «La derecha española dividida: posiciones ideológicas y clivaje territorial». *Política y Sociedad* 57(3):719-45. doi: 10.5209/poso.69207.

Glynn, Carroll J., Andrew F. Hayes, y James Shanahan. 1997. «Perceived Support for One's Opinions and Willingness to Speak Out: A Meta-Analysis of Survey Studies on the "Spiral of Silence"». *The Public Opinion Quarterly* 61(3):452-63.

Grönlund, Kimmo, y Henry Milner. 2006. «The Determinants of Political Knowledge in Comparative Perspective». *Scandinavian Political Studies* 29(4):386-406. doi: 10.1111/j.1467-9477.2006.00157.x.

Hayes, Andrew F., Carroll J. Glynn, y James Shanahan. 2005. «Validating the Willingness to Self-Censor Scale: Individual Differences in the Effect of the Climate of Opinion on Opinion Expression». *International Journal of Public Opinion Research* 17(4):443-55. doi: 10.1093/ijpor/edh072.

Ho, Shirley S., Vivian Hsueh-Hua Chen, y Clarice C. Sim. 2013. «The spiral of silence: examining how cultural predispositions, news attention, and opinion congruency relate to opinion expression». *Asian Journal of Communication* 23(2):113-34. doi: 10.1080/01292986.2012.725178.

Jaráiz, Erika Gulías, Ángel Cazorla Martín, María Pereira López, y Sergio Pérez Castaños. 2021. «El auge de la extrema derecha en España». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)* 176(176):161-63.

Jiménez-Sánchez, Manuel, y Luis Navarro Ardoy. 2015. «Las huellas electorales del nacionalismo español. Identificación territorial y voto en los partidos políticos de ámbito estatal, 1980-2013». *Revista Internacional de Sociología* 73(1):e001-e001. doi: 10.3989/ris.2012.02.12.

Keating, Michael. 2001. *Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era*. OUP Oxford.

Keating, Michael, y Alex Wilson. 2009. «Renegotiating the State of Autonomies: Statute Reform and Multi-level Politics in Spain». *West European Politics* 32(3):536-58. doi: 10.1080/01402380902779089.

Lago, Ignacio, y José Ramón Montero. 2009. «Coordination between Electoral Arenas in Multilevel Countries». *European Journal of Political Research* 48(2):176-203. doi: 10.1111/j.1475-6765.2008.00832.x.

Lambert, Ronald D., James E. Curtis, Barry J. Kay, y Steven D. Brown. 1988. «The Social Sources of Political Knowledge». *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique* 21(2):359-74. doi: 10.1017/S0008423900056341.

Linz, Juan J. 1999. «Democracia, multinacionalismo y federalismo». *Revista Española de Ciencia Política* 7-40.

Linz, Juan J., y Alfred Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. JHU Press.

Máiz, Ramón, Pablo Beramendi, y Mireia Grau Creus. 2002. «La federalización del Estado de las Autonomías: evolución y déficit institucionales». Pp. 379-425 en *Veinte años de autonomías en España: leyes, políticas públicas, instituciones y opinión pública*. CIS.

Masullo, Gina M., y Marley Duchovnay. 2022. «Extending the Spiral of Silence: Theorizing a Typology of Political Self-Silencing». *Communication Studies*.

Matthes, Jörg. 2015. «Observing the “Spiral” in the Spiral of Silence». *International Journal of Public Opinion Research* 27(2):155-76. doi: 10.1093/ijpor/edu032.

Matthes, Jörg, y Florian Arendt. 2016. «Spiral of Silence». Pp. 1-8 en *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. John Wiley & Sons, Ltd.

Matthes, Jörg, Johannes Knoll, y Christian von Sikorski. 2018. «The “Spiral of Silence” Revisited: A Meta-Analysis on the Relationship Between Perceptions of Opinion Support and Political Opinion Expression». *Communication Research* 45(1):3-33. doi: 10.1177/0093650217745429.

McCurdy, Patrick. 2010. «Breaking the Spiral of Silence: Unpacking the “Media Debate” within Global Justice Movements. A Case Study of Dissent! And the 2005 Gleneagles G8 Summit». 2.

Mobarak, Radwa A. 2013. «Political Activism in Egypt: Youths Break the Spiral of Silence». en *Social Media Go to War: Rage, Rebellion and Revolution in the Age of Twitter*. Marquette Books.

Montero, Jose Ramón, y Mariano Torcal. 1990. «Autonomías y Comunidades Autónomas en España: Preferencias, dimensiones y orientaciones políticas». *Revista de Estudios Políticos* 70:33-92.

Montero Gibert, José Ramón, Sonja Zmerli, y Ken Newton. 2008. «Confianza social, confianza política y satisfacción con la democracia». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (122):11-54. doi: 10.5477/cis/reis.122.11.

Moreno, Carmelo. 2020. «The Spanish Plurinational Labyrinth. Practical Reasons for Criticising the Nationalist Bias of Others While Ignoring One’s Own Nationalist Position». *Genealogy* 4(1):7. doi: 10.3390/genealogy4010007.

Moreno, Luis. 1998. «La federalización de la España de las Autonomías». *Papers de la Fundació*.

Moreno, Luis. 2010. «Federal democracy in plural Spain». en *Federal Democracies*. Routledge.

Moreno-Riaño, Gerson. 2002. «Experimental implications for the Spiral of Silence». *The Social Science Journal* 39(1):65-81. doi: 10.1016/S0362-3319(01)00174-4.

Moscovici, Serge. 1991. «Silent Majorities and Loud Minorities». en *Communication Yearbook* 14. Routledge.

Moy, Patricia, David Domke, y Keith Stamm. 2001. «The Spiral of Silence and Public Opinion on Affirmative Action». *Journalism & Mass Communication Quarterly* 78(1):7-25. doi: 10.1177/107769900107800102.

Nicholas, Joe. 1989. «Breaking the spiral of silence: An examination of the after effects of language diversity surveying in a British college of further education». *Language and Education* 3(3):183-208. doi: 10.1080/09500788909541260.

Noelle-Neumann, E. 1991. «The Theory of Public Opinion: The Concept of the Spiral of Silence». *Annals of the International Communication Association* 14(1):256-87. doi: 10.1080/23808985.1991.11678790.

Noelle-Neumann, Elisabeth. 1974. «The Spiral of Silence A Theory of Public Opinion». *Journal of Communication* 24(2):43-51. doi: 10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x.

Noelle-Neumann, Elisabeth, y Thomas Petersen. 2004. «The Spiral of Silence and the Social Nature of Man». en *Handbook of Political Communication Research*. Routledge.

Norris, Pippa, y Pippa Norris, eds. 1999. «Introduction: The Growth of Critical Citizens?» P. 0 en *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*. Oxford University Press.

Ortiz Barquero, Pablo. 2019. «The Electoral Breakthrough of the Radical Right in Spain: Correlates of Electoral Support for VOX in Andalusia (2018)». *Genealogy* 3(4):72. doi: 10.3390/genealogy3040072.

Pérez Castaños, Sergio, y Jonatan García Rabadán. 2019. «La cultura política federal en España. Cambios y consecuencias ante el reto catalán - Federal Political Culture in Spain. Changes in Response to the Catalanian Challenge». *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (167):37-55.

Petersen, Thomas. 2012. «The Enduring Appeal of an Unwieldy Theory». *International Journal of Public Opinion Research* 24(3):263-68. doi: 10.1093/ijpor/eds031.

Rodon, Toni. 2020. «The Spanish electoral cycle of 2019: a tale of two countries». *West European Politics* 43(7):1490-1512. doi: 10.1080/01402382.2020.1761689.

Romero-Portillo, D., Ruiz Jiménez, A. M., y Jiménez-Sánchez, M. 2024. «Supplementary materials of <<Breaking the spiral of silence of Spanish centralist nationalism>> (Versión v01)» [Data set]. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.11582301

Rubio-Pueyo, Vicente. 2019. «VOX: ¿UNA NUEVA EXTREMA DERECHA EN ESPAÑA? Estudio publicado por la Rosa Luxemburg Stiftung - NYC Office».

Ruiz Jiménez, Antonia María, Daniel Romero Portillo, y Manuel Tomás González Fernández. 2022. «Leftist citizens' agency in negotiating their Spanish nationalism: silent and voice strategies». Edimburgo.

Scheufle, Dietram A., y Patricia Moy. 2000. «TWENTY-FIVE YEARS OF THE SPIRAL OF SILENCE: A CONCEPTUAL REVIEW AND EMPIRICAL OUTLOOK». *International Journal of Public Opinion Research* 12(1):3-28. doi: 10.1093/ijpor/12.1.3.

Simón, Pablo. 2022. «The Multiple Spanish Elections of April and May 2019: The Impact of Territorial and Left-right Polarisation». en *The Politics of Polarisation*. Routledge.

Stein, Elizabeth. 2015. «Breaking the Spiral of Silence: Media Coverage of Party Registration and Public Opinion Polls Prior to the 'No' Vote in the 1988 Chilean Plebiscite». New Orleans, Louisiana.

Stolle, Dietlind, y Elisabeth Gidengil. 2010. «What Do Women Really Know? A Gendered Analysis of Varieties of Political Knowledge». *Perspectives on Politics* 8(1):93-109. doi: 10.1017/S1537592709992684.

Subirats, Joan. 2007. «España como sistema multinivel de gobierno: Logros y frustraciones. Notas para un balance de 25 años». *Postdata* (12):11-32.

Thurre, Frédéric Olivier, Jessica Gale, y Christian Staerklé. 2020. «Speaking Up or Silencing Out in the Face of Rising Right-Wing Populism: A Dynamic Test of the Spiral of Silence across 15 European Countries». *International Journal of Public Opinion Research* 32(3):547-68. doi: 10.1093/ijpor/edz034.

Torcal, Mariano, y Fabiola Mota. 2014. «The Role of Political Parties in Shaping Citizens' Political Preferences for the Territorial Organization of the State: The Spanish Case». *European Political Science Review* 6(3):477-502. doi: 10.1017/S1755773913000210.

Torcal, Mariano, Andrés Santana, Emily Carty, y Josep Maria Comellas. 2020. «Political and affective polarisation in a democracy in crisis: The E-Dem panel survey dataset (Spain, 2018–2019)». *Data in Brief* 32:106059. doi: 10.1016/j.dib.2020.106059.

Van Spanje, Joost, y Wouter Van Der Brug. 2007. «The Party as Pariah: The Exclusion of Anti-Immigration Parties and its Effect on their Ideological Positions». *West European Politics* 30(5):1022-40. doi: 10.1080/01402380701617431.